

МАСОФАВИЙ ЎҚИТИШНИНГ ТАЪЛИМ ТИЗИМИДАГИ УСТУНЛИК ЖИХАТЛАРИ ВА УНИНГ ЎҚУВ ЖАРАЁНИДАГИ АХАМИЯТИ

Ботирова Нигорахон Шухратжон кизи

Тошкент ахборот технологиялари университети, Информатика асослари
кафедраси ассистенти

E-mail: n.botirov88@gmail.com

Аннотация: Ушбу мақолада масофавий таълимнинг ўзига хос хусусиятлари ва устунлик жихатлари келтирилган бўлиб, ҳозирги кунда электрон ўқитишнинг канчалик аҳамият касб этилиши ёритилган.

Калит сўзлар: масофавий таълим, масофавий модел, электрон таълим ресурслари.

Сўнгги йиллар мобайнида анъанавий таълим шакллари билан биргаликда масофавий таълим технологиялари жадаллик билан кенг жорий этилмоқда. Бу ҳозирги ёшларнинг, яъни янги авлоднинг кўпчилиги шахсий компьютердан эркин фойдалана олиши ва ҳозирги кунда ҳар бир таълим муассасаси, ҳар бир шахс Интернет тармоғи ва ундаги маълумотлардан моҳирлик билан фойдаланишига боғлиқ бўлиши мумкин. Ушбу мавзуга киришиш жараёнида аввал, масофавий таълим бўйича халқаро мавжуд тажрибаларга тўхталиб ўтиш ва унинг асосий дидактик тушунчаларини кўриб чиқиш мақсадга мувофиқдир. Жумладан, кўпинча электрон ўқитиш, масофавий таълим технологиялари ва шулар каби тушунчалар санаб ўтилишини учратамиз. Бу тушунчалар ўхшашми, улар орасида фарқлар борми, улар бир бирининг ўрнини босадими, уларни бирлаштириш мумкинми деган саволларга атрофлича жавоб топишга ҳаракат қиламиз.

Масофавий таълим. Масофавий таълим технологиялари — бу таълим оловчи ва педагог ходимнинг тўлиқ ёки қисман масофадан ўзаро фаолиятида

асосан ахборот ва телекоммуникация технологияларини қўллаб амалга ошириладиган таълим технологиялари тушунилади.

Масофавий таълим соҳасида нуфузли назарий ишланмалар мавжудлигига қарамасдан, таълим жараёнини ташкил қилиш шакли сифатида ҳозирда масофавий таълим технологияларидан фойдаланиш кенгроқ ҳисобланади. Масофавий таълим технологияларини қўллашда таълим оловчи машғулотда қатнашмайди, лекин топшириқларни бажаради ва тьютор билан электрон почта орқали мулоқот қилади ёки тьютор таълим оловчиларга дарсдан ташқари вақтда блог ёки сайт орқали консультация беради.

Масофавий ўқитиш жараёнини амалга оширишда интерфаолликни таъминлаш мақсадида асосан ахборот-коммуникация технологиялари воситалари, интернет технологияларидан кенг фойдаланган ҳолда ўқитишнинг барча компонентлар мақсад, мазмун, метод, шакл, воситаларини амалда қўллаш назарда тутилади. Бунда, албатта, ўқитиш технологияларини ва ўқитиш моделларини аниқлаштириб олиш мақсадга мувофиқдир.

Масофавий модель таълим жараёнида тьюторлар ва таълим оловчилар масофа ва вақт бўйича ажралган бўлишидан иборат. Масофавий ўқитишни тьютор билан таълим оловчилар орасидаги муносабатлар масофадан туриб амалга ошириладиган ва ўқув жараёнига хос бўлган интернет технологияларининг специфик воситалари ёки интерфаолликни кўзда тутадиган бошқа воситалар билан амалга ошириладиган барча компонентлар мақсад, мазмун, метод, шакл, воситаларини ўзида акс эттирадиган таълим шакли ҳисобланади.

Масофавий ўқитиш асосланадиган технологиялар турли босқичлардан ўтиб келмоқда, жумладан, телефон, факс, оддий почта, телевидение ва бошқалардан фойдаланилади. Ҳозирги кунда масофавий таълим модели интернет-технологияларга асосланади.

Юқоридаги таъкидланган барча фикрлардан келиб чиқиб, масофавий ўқитишнинг таълим тизимида устунликлари қуйидагилардан иборат:

- масофавий ўқитиш очик ҳисобланади, ҳамма хоҳлаганларга таълим олиш имкониятларини беради;
- масофавий ўқитиш турли хил даражадаги ўқув дастурларидан фойдаланиш имконини беради;
- масофавий ўқитиш таълим олувчининг билим олишга бўлган эҳтиёжини қондиришга, уларнинг интеллектуал салоҳиятини оширишга хизмат қилади;
- масофавий ўқитиш индивидуаллашган ва дифференциациялашган ўқитишнинг вазифаларини ечишга имконият яратади;
- масофавий ўқитиш таълим олувчига яшаш жойини ўзгартирмасдан, ишдан ажралмаган ҳолда ўқиш имкониятини яратади;
- масофавий ўқитиш кадрларни тайёрлашдаги устунлиги, тьюторнинг касбий маҳорати даражасини оширишга имконият яратади, ходимларнинг етишмаслигини компенсация қилиш ва ўқув курсининг даврли такрорланишини қисқартириш имконини беради;
- масофавий ўқитиш маҳаллий ва хорижий электрон таълим ресурсларидан кенг фойдаланиш имкониятини яратади;
- узлуксиз таълим тизимининг барча бўғинлари ва ҳаёт муаммоларини ҳал қилишга ёрдам берадиган билимларни узлуксиз эгаллаш имкониятини беради;
- ўзига қулай бўлган вақтда ва исталган жойда мустақил равишда ўрганишини ташкил этиш ва ўзига зарур бўлган таълим воситаларини эркин танлаш, олиш имкониятини яратади;
- ўқув жараёнини мустақил равишда узлуксиз ёки вақти-вақти билан таълим олиш эҳтиёжини бошқариш имкониятини беради;
- таълим олувчининг қандай ёшда бўлишига қарамасдан, турли хил таълимга оид манбалардан чексиз фойдаланиш имконияти яратилади;
- таълим муассасаларида шакллантирилган ноёб ўқув дастурларини бирлаштириш имкониятини беради;
- таълим сифати ва жамиятнинг таълим олиш даражасини ошириш имконини яратади;

Таълим олувчиларни билимини мустахкамлаш мақсадида мавзуга оид видео, аудио ва бошқа интерфаол материалларни ўрганиш жараёнида ўзлаштиришни текшириш учун вақти-вақти билан онлайн сўровлар ёки тест синовлари ўтказиши мумкин. Бу таълим олувчиларнинг ўқув материалларини ўзлаштиришда ноаниқ фикрларни аниқлаш ва маърузаларни қайта кўриш имкониятини беради.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикасининг “Таълим тўғрисида”ги Қонуни // Баркамол авлод – Ўзбекистон тараққиётининг пойдевори. – Тошкент: Шарқ
2. Ўзбекистон Республикаси Кадрлар тайёрлаш миллий дастури // Баркамол авлод – Ўзбекистон тараққиётининг пойдевори. – Тошкент: Шарқ
3. Mavlonova R.A., Rahmonqulova N.H., Matnazarova K.O., Shirinov M.K., S.Hafizov. Umumiy pedagogika. -T.: «Fan va texnologiya», 2018